

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
270 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
270 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	146
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'рни	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zayniddinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'рни.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'рни	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

AHOLI TURMUSH DARAJASI VA UNI STATISTIK BAHOLASHDA UY XO'JALIKLARI TANLANMA KUZATUVLARINING O'RNI

UDK: 331.23

Urazbaev Raxmatjon Otajanovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi, Aholi turmush darajasi va kuzatuvlari statistikasi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari - bo'lim boshlig'i.
Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada aholi turmush darajasi sifatini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni hisoblash, baholash asoslari, aholi daromadlarining darajasi, tarkibi shakllanishidagi alohida manbalarning ahamiyatini hamda statistik usullarda tahlil qilish masalalari yoritib berilgan. Shuningdek, aholi turmush darajasi to'g'risidagi statistika ma'lumotlarini olishda uy xo'jaliklarida tanlanma usulda kuzatuvlarni o'tkazish va tashkil etish tartibi yoritib berilgan hamda aholining umumiy daromadlari, ulardagi tarkibiy o'zgarishlari va uy xo'jaliklarining tanlanma kuzatuv ma'lumotlari natijalari tahlili keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: aholi turmush darajasi, aholining daromadlari, uy xo'jaligi, minimal iste'mol qiymat, kambag'allik darajasi, pul va natura shaklidagi daromadlar, birlamchi daromad, transfertlar olingan daromadlar.

Abstract: This article examines the principles of calculating and assessing indicators characterizing the quality of life of the population, as well as the importance of individual sources that form the level and composition of income of the population. The issues of statistical analysis related to this aspect are covered. In addition, the article describes the procedure for conducting and organizing sample surveys in households to obtain statistical data on the standard of living of the population, and also analyzes the total income of the population and its structural changes.

Keywords: standard of living of the population, income of the population, income of households, minimum consumer value, poverty level, cash and in-kind income, primary income, income received from transfers.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основы расчета и оценки показателей, характеризующих качество уровня жизни населения, а также значение отдельных источников, формирующих уровень и состав доходов населения. Освещены вопросы статистического анализа, касающиеся данного аспекта. Кроме того, в статье описан порядок проведения и организации выборочных обследований в домохозяйствах для получения статистических данных об уровне жизни населения, а также проведен анализ общего дохода населения и его структурных изменений.

Ключевые слова: уровень жизни населения, доходы населения, доходы домохозяйств, минимальная потребительская стоимость, уровень бедности, денежные и натуральные доходы, первичные доходы, доходы, полученные от трансфертов.

KIRISH

Mamlakatimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) Bosh Assambleyasining 2015-yilning sentyabr oyida Barqaror rivojlanish bo'yicha o'tkazilgan sammitida e'lon qilingan Barqaror rivojlanish maqsadlarining (BRM) milliy darajada bajarilishi bo'yicha shartlarini qabul qildi. Ushbu sammitda qabul qilingan 70-son rezolyusiyaga muvofiq, 2030-yilgacha bo'lgan davrda BMT Global kun tartibining BRMni izchil amalga oshirish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish, Milliy BRMda nazarda tutilgan ko'rsatkichlarning sifatli bajarilishi hamda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga erishilishini ta'minlash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-fevraldagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 83-son qarori qabul qilindi.

Bu borada davlatimiz 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish uchun 16 ta milliy maqsad (BRMning 14-maqsadi dengiz ekotizimlarini asrashga doir bo'lgani uchun O'zbekiston tomonidan qabul qilinmagan) va 125 vazifani O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan. Jumladan, aholining kam ta'minlanganlik darajasini pasaytirish, bandligini ta'minlash o'rganilmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, ovqatlanish ratsionini yaxshilash, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, onalik va bolalikni muhofaza qilishga doimiy e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari, aholi salomatligini saqlash, sifatli ta'limni, gender tenglikni ta'minlash va xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish, barqaror infratuzilmani yaratish, sanoatlashuv va innovatsiyalarni joriy etish, shaharlar, aholi yashash punktlarining ochiqligi, xavfsizligi va ekologik barqarorligini ta'minlash kabi masalalar chuqur tahlil qilib borilmoqda.

O'zbekistonda keyingi besh yillikda amalga oshiriladigan islohotlarning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslarini yaratib berishga qaratilgan 2022–2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" qabul qilindi. Ushbu strategiya hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida belgilangan vazifalarga muvofiq, aholining hayot darajasini yanada yuksaltirish, ta'lim sifatini ilg'or xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, barqaror iqtisodiy o'sishga erishish hamda kambag'allikni qisqartirish borasidagi islohotlarimizni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida har yili davlat dasturlari qabul qilinmoqda.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Kengashining 2020-yil 30-iyunidagi "Aholining turmush darajasini yaxshilash, bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, tadbirkorlarning muammolarini hal etish borasida Navoiy viloyatida amalga oshirilayotgan ishlarning holatini o'rganish yakunlari to'g'risida"gi 375-IV-son qarori qabul qilindi va boshqa olib borilgan islohotlar aholi turmush darajasini hamda farovonligini yanada yaxshilash qaratilgandir.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohatlar va qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarning pirovard maqsadi aholining turmush darajasini yaxshilash va farovon hayot kechirishga qaratilgan. Shu bilan birga, statistika organlari tomonidan o'tkaziladigan uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlari aholining turmush darajasi va farovonligini ifodalovchi ko'rsatkichlarni shakllantirishda asosiy manbai bo'lib hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aholi turmush darajasini baholash hamda uy xo'jaliklarining daromadlari va xarajatlarini o'rganish bo'yicha V.N.Salin, Ye.P.Shpakovskaya, O.F.Chistik, B.K.G'oyibnazarov, Sh.Sh.Shodmonov va boshqalarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan.

V.N.Salin, Ye.P.Shpakovskayaning ilmiy tadqiqotlarida aholi turmush darajasini kompleks tahlil qilish uchun zarur metodologiya va turmush darajasini baholashning statistik ko'rsatkichlari, masalan, o'rtacha daromad, sarf-xarajatlar va ijtimoiy xizmatlarga kirish bo'yicha tahlili keltirilgan. Aholi farovonligini o'lchash uchun faqat iqtisodiy ko'rsatkichlar emas, balki ijtimoiy ko'rsatkichlar ham muhim ekanligi ta'kidlangan. Uy xo'jaliklarining tarkibi, ish bilan ta'minlanish darajasi, daromad manbalari va ijtimoiy shart-sharoitlari tahlil qilingan. Uy xo'jaliklarining ijtimoiy-iqtisodiy holatini o'rganish turmush darajasini aniqlashda muhimligi ta'kidlangan.

B.G'oyibnazarov ilmiy tadqiqotlarida aholi turmush darajasini baholash, unga ta'sir etuvchi asosiy omillarni tahlil qilish, aholini pul daromadlari va xarajatlarini statistik usullarda o'rganish, pul daromadlari va xarajatlariga ta'sir etuvchi omillarni statistik parametrlar orqali baholash, uy xo'jaliklarini iqtisodiyotda qatnashish darajasini va harajatlar tasnifini statistik tahlil etish tadqiq etilgan¹.

Sh.Sh.Shodmonovning ilmiy izlanishlarida mamlakatdagi ishchi kuchi bandligini ta'minlash, aholi daromadlarini va turmush sifatini oshirishning, ehtiyojlarni qondirishning muhim yo'nalishlari va omillaridan biri sifatida xizmatlar sohasi va servisni jadal rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirish hamda joriy transfertlardan olingan daromadlarning uy xo'jaligidagi o'rni kabi masalalar yoritib berilgan.

Olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarida aholi daromadlari va xarajatlarini keng qamrovli statistik tahlil qilish va ularga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash bugungi kunda muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Aholi daromadlari va xarajatlarini statistik modellashtirish vositalari yordamida, ushbu muammolarni yanada chuqurroq o'rganish va natijalarini baholashga qaratilgan masalalar tizimli holda yoritib berilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Aholining turmush darajasini aniqlash, uy xo'jaliklaridagi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni statistik tahlil qilish va statistik ma'lumotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish borasida olib borilgan tadqiqot jarayonida statistik jadval va grafiklar, induksiya va deduksiya, statistik guruhlash, ekspert baholash, ilmiy abstraksiyalash, tahlil va sintez, dinamik qatorlar va iqtisodiy indekslar kabi turli statistik tahlil usullaridan keng foydalanildi. Statistik tahlillar aholining turmush darajasini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu tadqiqot ishimizning obyekti bo'lib, respublikamizda aholining turmush darajasi statistik ko'rsatkichlar tizimi, uy xo'jaliklarida tanlanma kuzatuvlarning ahamiyati va ularni xalqaro standartlarga moslashtirishning asosiy yo'nalishlari tanlangan.

Tadqiqotimizni o'tkazishdan maqsad, aholining turmush darajasini aniqlash va uy xo'jaliklarida tanlanma kuzatuvlarning ahamiyatini o'rganishdan iborat. Bu maqsadga erishish uchun, statistik tahlil orqali turmush darajasini baholash va uning ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan bog'liqligini aniqlash muhimdir. Uy xo'jaliklarida tanlanma kuzatuvlar usulii orqali olingan ma'lumotlar jamiyatdagi turmush sharoitiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga eng to'g'ri yondashuvni belgilashga yordam beradi. Bu o'z navbatida, kelgusida aholi turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan strategik qarorlarni qabul qilish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Uy xo'jaliklari kuzatuvu uzoq yillik tarixga ega bo'lib, miloddan avvalgi V asrda boshlangan. Qadimgi yunon yozuvchisi Ksenofontning (mil. avv. 444-356 yillar) "Uy qurilishi" risolasida uy xo'jaligi (namunali xonadon)ning birinchi ta'rifi qayd etilgan. Ksenofont iqtisodiyotning fan sifatida muhimligini ta'kidlab, birinchilardan bo'lib uy xo'jaligining maishiy-xo'jalik, ishlab chiqarish, iste'mol, qayta ishlab chiqarish hamda jamg'arish kabi funksiyalarini belgilab berdi.

Mashhur ingliz olimi U. Pettining 1676-yilda nashr etilgan "Siyosiy arifmetika" nomli asarida uy xo'jaliklari byudjeti to'g'risidagi savollar o'z aksini topgan. Ushbu asarda Angliyada malakali ishchi uchun fiziologik minimum hisoblab chiqilgan. Yana bir ingliz iqtisodchisi G. King "Siyosiy va tabiiy kuzatuv hamda davlat va Angliyaning iqtisodiy vaziyati to'g'risida xulosalar" nomli asarida ishchilar oilasi uchun me'yoriy byudjet tuzishga harakat qildi.

Shuningdek, uy xo'jaliklari byudjetiga oid savollarni mashhur sayohatchi Artur Yung "Fermer xatlari" (1765-yil), A. Iden "Kambag'allar holati va Angliyaning ishchi sinfi tarixi" (1797-yil), Djozef Massi "Turli toifa, daraja va sinflardagi oilalar uchun yillik soliqlar hisobi" (1856-yil) ning asarlarida uchratish mumkin. Shu bilan birga, 1853-yilda Bryusseldagi xalqaro statistika kongressi ham ushbu sohada muhim ahamiyat kasb etgan.

1 Б.К.Фойибнazarov. Аҳолини турмуш даражасини статистик баҳолаш. Фан нашриёти 2005

Bundan tashqari, A. Smit, J. B. Marks, S. Menger, R. Barr, P. Samuelson, J. Keynes, G. Bekker, A. V. Chayanov, A. N. Oleinik, V. M. Zucherebina, I. I. Eliseeva va boshqalar o'z izlanishlarini uy xo'jaligining turli tomonlarini o'rganishga bag'ishladilar.

Milliy hisoblar tizimi 2008-yilda (MHT-2008) uy xo'jaligiga quyidagicha ta'rif berilgan: Uy xo'jaligi – ma'lum bir turar-joy manzilida birga yashovchi, daromadlari yoki mol-mulkini to'liq yoki qisman birlashtirgan hamda ayrim turdagi tovarlar va xizmatlarni (asosan uy-joy xizmatlari va oziq-ovqat mahsulotlarini) birgalikda iste'mol qiladigan shaxslar guruhi hisoblanadi.

O'zbekistonda rasmiy statistikaning muhim manbalaridan biri uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlari hisoblanadi. Kuzatuvlar davomida olingan ma'lumotlar davlat idoralari va jamoatchilikka farovonlik, iqtisodiy faoliyat natijalari hamda boshqa muhim tendensiyalarni kuzatishga imkon beradi. Statistika agentligi tomonidan 2000-yildan boshlab muntazam ravishda aholining farovonligi darajasini o'rganish uchun so'rovnomalar orqali kuzatib boradi va uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlari doirasida aholi turmush darajasini ifodalovchi ma'lumotlarni yig'adi, qayta ishlaydi hamda e'lon qilib boradi. Ushbu uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlari ma'lumotlari vakolatligi (representativligi)ni respublika va hududlar kesimida ta'minlashga qaratilgan.

Uy xo'jaliklarida tanlanma kuzatuv o'tkazish uslubiyoti Jahon banki ekspertlari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa Iqtisodiy Komissiyasining tavsiyalariga asoslangan. Uy xo'jaliklarida tanlanma kuzatuvlar O'zbekiston Respublikasining barcha hududlarida o'tkaziladi. Kuzatuvlar tanlab olingan uy xo'jaliklarining unda ixtiyoriylik tamoyili asosida ishtirok etishi orqali tashkil etiladi. Tanlanma kuzatuv to'plami uy xo'jaliklari bosh to'plamining bir qismini (0,2 %) tashkil etadi. Bosh to'plam, O'zbekiston Respublikasida mavjud uy xo'jaliklarining umumiy sonidan iborat. Uy xo'jaliklar soni 2000-yilda 4598,1 mingta, 2023-yilda 7257,8 mingtani tashkil etgan. Viloyatlar kesimida uy xo'jaliklar soni quyidagi rasmda keltirilgan: 1-rasm, ming birlik.

1-rasm. Uy xo'jaliklarida tanlanma kuzatuv o'tkazish tamoyillari.

Uy xo'jaliklari kuzatuvini O'zbekiston Respublikasining barcha hududlarida oshkora va ishonchli ma'lumotlarni olish maqsadida tanlanma usulda o'tkaziladi. Kuzatuvlar tanlab olingan uy xo'jaliklarining unda ixtiyoriylik tamoyili asosida ishtirok etishi orqali tashkil etiladi. Kuzatuv uy xo'jaligi a'zolari bilan bevosita planshetlar orqali so'rov (intervyu) o'tkazishga asoslanadi.

Uy xo'jaliklarining tanlanma kuzatuvini o'tkazishga tayyorgarlik ikki bosqichda amalga oshiriladi. 1-bosqich: Respublikaning jami mahallalari (9442 ta) ro'yxati shakllantiriladi. Shundan, shahar va qishloq

kesimida har yarim yilda 309 ta mahalla (yilda 618 ta) maxsus dasturiy ta'minot orqali tanlab olinadi. 2-bosqich: Barcha tanlab olingan mahallalardan 16 mingta uy xo'jaligi maxsus dasturiy ta'minot orqali avtomatik tanlab olinadi, ya'ni, barcha tanlab olingan mahallalar va qishloqlarda yashovchi uy xo'jaliklarining ro'yxati tuziladi hamda ulardan shahar va qishloq qatlamlari asosida hududlar bo'yicha oddiy tasodifiy tanlov amalga oshiriladi.

Statistika agentligi tomonidan aholi turmush darajasi ma'lumotlari sifatini oshirish hamda turli toifadagi fuqarolar qatlami qamrovini ta'minlash maqsadida uy xo'jaliklari kuzatuvlari tanlanmasi hajmini bosqichma-bosqich 20 000 taga oshirish rejalashtirilgan. Xususan, 2020-yilda 10 000 ta, 2021-yilda 10 500 ta kuzatuv, 2022-yilda 14 000 ta hamda 2023-yilda 16 000 tadan ortiq uy xo'jaliklarida kuzatuv o'tkazilgan. Ushbu ishlarning tizimli amalga oshirilishi mamlakatimiz aholisining turmush darajasiga oid barcha ko'rsatkich va ma'lumotlarni aniq hamda haqqoniy shakllantirishda muhim omil bo'ladi.

Kuzatuv jarayoni uy xo'jaligi a'zolari bilan bevosita maxsus kuzatuv so'rovnomalari (Yakka tartibda o'tkaziladigan so'rovnoma, Uy xo'jaligi so'rovnomasi, Ichki turizm va aholining jismoniy faolligi kuzatuv so'rovnomasi, AKT vositalaridan foydalanish imkoniyatining mavjudligi va foydalanish ko'lamini so'rovnomasi) orqali so'rov (intervyu) o'tkazishga asoslanadi.

Uy xo'jaliklari kuzatuvda foydalaniladigan so'rovnomalar keng qamrovli bo'lib, ular yordamida turmush darajasini ifodalovchi bir qator ko'rsatkichlar shakllanadi: aholi daromadlari va xarajatlari tarkibi, oziq-ovqat mahsulotlari iste'moli, minimal iste'mol xarajatlari qiymati, kambag'allik darajasi, uzoq muddat foydalaniladigan buyumlar bilan ta'minlanganlik darajasi, yashash sharoitlari, bandligi, ta'lim darajasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan foydalanish darajasi va boshqalar.

2023-yilda o'tkazilgan uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarida 82 mingtadan ortiq aholi qamrab olingan bo'lib, o'rtacha bir uy xo'jaligiga 5 kishidan to'g'ri kelganini ko'rsatdi. Shu jumladan, shahar joylarda 4,8 kishi, qishloq joylarda 5,3 kishi to'g'ri kelgan. Kuzatilgan uy xo'jaligi a'zolarining joylashishi bo'yicha taqsimlanishi shahar joylarda 48,6 %, qishloq joylarda 48,6 % tashkil qilgan.

2-rasm. Jami kuzatilgan aholidan 50,3 % ni erkaklar va 49,7 % ni ayollar tashkil etdi.

Keyingi yillarda aniq yo'naltirilgan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari aholining barcha qatlamlarida o'rtacha daromadlarning o'sishiga salmoqli hissa qo'shdi. «Aholi turmush darajasi» tushunchasi ko'p qirrali bo'lib, uni ifoda etish uchun biror-bir indikordan foydalanish qiyin. Shu sababli, bu atamaning turli jihatlarini aks ettiradigan qator statistik ko'rsatkichlar hisoblab chiqiladi. 2016–2023 yillar oralig'ida aholi jon boshiga hisoblangan daromadlarda muntazam o'sish kuzatildi. 2023-yilga kelib, aholi jon boshiga daromadlar 2016-yilga nisbatan 22 marta real oshgani qayd etildi. Bu vaqt mobaynida aholining umumiy daromadlari sezilarli darajada ortgan bo'lib, 2023-yilda 728,8 trln. so'mni tashkil etdi (2016-yilda esa 198,0 trln. so'm). Nominal o'sish sur'ati 115,0 % ni, real o'sish esa 104,6 % ni tashkil qildi.

Aholining umumiy daromadlari doimiy yoki takrorlanuvchi xususiyatga ega bo'lib, pul yoki natura shaklidagi tushumlardan tashkil topadi. Bu daromadlarning real ko'rsatkichlari iste'mol narxlarini indeksi (INI) asosida hisoblanadi. 2023-yil holatiga ko'ra, aholi jon boshiga umumiy daromadlar 20,0 mln. so'mni (2016-yilda 6,2 mln. so'm), nominal o'sish sur'ati 112,6 % ni, real o'sish esa 102,4 %

ni tashkil etdi. Aholi ixtiyoridagi daromadlar umumiy daromaddan to'g'ri soliqlar, majburiy yig'imlar va jarimalar, shuningdek, boshqa uy xo'jaliklaridan kelgan moddiy yordamlar chegirilgandan so'ng hisoblanadi. 2023-yil holatiga ko'ra, aholi ixtiyoridagi umumiy daromadlar 669,1 trln. so'mni (2016-yilda 185,4 trln. so'm), aholi jon boshiga esa 18,7 mln. so'mni tashkil etdi. Nominal o'sish sur'ati, mos ravishda, 115,2 % va 112,8 % ni tashkil etdi. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy islohotlarning davomiyligi aholi daromadlarining yanada oshishiga turtki bo'ladi.

1-jadval. 2016-2023-yillarda respublika aholi umumiy daromadlarning o'zgarishi to'g'risida ma'lumot.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aholi umumiy daromadlari, mlrd. so'm	197 962,4	236 893,1	300 685,8	365 598,3	414 968,7	519 181,4	633 567,4	728 826,1
o'tgan yilning mos davriga nisbatan, %	116,9	119,7	126,9	121,6	113,5	125,1	122,0	115,0
Aholi jon boshiga umumiy daromadlar, ming so'm	6 215,9	7 314,1	9 123,8	10 887,3	12 122,2	14 869,8	17 772,8	20 015,9
o'tgan yilning mos davriga nisbatan, %	114,9	117,7	124,7	119,3	111,3	122,7	119,5	112,6
Aholi real umumiy daromadlari, mlrd. so'm	187 517,7	216 400,1	255 837,5	319 216,2	367 456,6	468 448,4	568 527,8	662 749,9
o'tgan yilning mos davriga nisbatan, %	110,7	109,3	108,0	106,2	100,5	112,9	109,5	104,6
Aholi jon boshiga real umumiy daromadlar, ming so'm	5 887,9	6 681,4	7 763,0	9 506,0	10 734,3	13 416,8	15 948,3	18 201,2
o'tgan yilning mos davriga nisbatan, %	108,8	107,5	106,1	104,2	98,6	110,7	107,3	102,4
Aholi ixtiyoridagi umumiy daromadlar, mln. so'm	185431,5	220547,6	277765,8	339725,1	389232,2	481936,9	580909,7	669098,8
o'tgan yilning mos davriga nisbatan, % da	117,6	118,9	125,9	122,3	114,6	123,8	120,5	115,2
Aholi jon boshiga ixtiyoridagi umumiy daromadlar, ming. so'm	5822,4	6809,4	8428,4	10116,8	11370,4	13803,1	16295,7	18375,6
o'tgan yilning mos davriga nisbatan, % da	115,5	117,0	123,8	120,0	112,4	121,4	118,1	112,8

Mehnat faoliyatidan olingan daromadlar yollanma ishchilar va mustaqil ravishda band bo'lgan shaxslarning faoliyatidan kelib tushgan daromadlarni o'z ichiga oladi. Shaxsiy iste'mol uchun ishlab chiqarilgan xizmatlardan olingan daromadlarga bozor uchun mo'ljallanmagan xizmatlar va uy-joy egalari tomonidan foydalanilayotgan turar-joy xizmatlarining shartli hisoblangan qiymati kiradi. Mol-mulkdan olingan daromadlar esa moliyaviy yoki nomoliyaviy aktivlarga egalik qilish natijasida boshqa shaxslarga foydalanish uchun berishdan tushgan tushumlardan iboratdir. Transfertlar uy xo'jaliklariga boshqa uy xo'jaliklardan, davlat tashkilotlaridan, yuridik shaxslardan yoki chet eldan qaytarilmaslik sharti bilan kelib tushadigan tovarlar, xizmatlar va aktivlardir. 2016-yil va 2023-yillar davomida daromadlar tarkibida sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan. Mehnat faoliyatidan olingan daromadlar ulushi 2016-yilda 73,8 % ni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 64,0 % ga tushgan. Shuningdek, transfertlardan olingan daromadlar ulushi 2016-yildagi 14,9 % dan 2023-yilda 26,7 % ga oshgan. Shaxsiy iste'mol uchun ishlab chiqarilgan xizmatlar va mol-mulkdan olingan daromadlar ulushi esa 2016-yilda 11,3 % ni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 9,3 % ga tushgan. Bu

ma'lumotlar aholi daromadlarining tarkibiy o'zgarishlari va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar ta'sirini yaqqol namoyon etmoqda.

3-rasm. O'zbekiston Respublikasida aholi umumiy daromadlari tarkibi.

Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan maqsadli chora-tadbirlarni amalga oshirilishi natijasida aholining kichik tadbirkorlikdan olingan daromadlarning ulushi 2023-yilda 56,9 % ni (2016 yilda 67,1 %) tashkil etdi.

4-rasm. O'zbekiston Respublikasida aholi umumiy daromadlari tarkibida, kichik tadbirkorlikdan olingan daromadlar ulushi, %

Daromadlar taqsimlanishini tahlil qilishda aholining yuqori va past daromadli guruhlarini o'rtasidagi farqni aniqlash uchun kvintil va desil koeffitsientlari kabi ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Ushbu ko'rsatkichlar aholi daromadlarining taqsimlanish darajasini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Daromadlar konsentratsiyasi bo'yicha eng mashhur ko'rsatkichlardan biri bu – Djini koeffitsienti bo'lib, mamlakat aholisi o'rtasidagi daromadlarning notekis taqsimlanishini aks ettiradi. 2016–2023-yillar davrida aholi daromadlarining taqsimlanishida ijobiy o'zgarishlar qayd etilgan. 2016 yilda Djini koeffitsienti 0,264 ni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib u 0,288 ga oshgan. Bu o'zgarish jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar bo'yicha aholi o'rtasidagi tabaqalanishning oshganligini ko'rsatadi.

Desil va kvintil koeffitsientlari ham ushbu jarayonni aniqroq aks ettiradi. Xususan, desil koeffitsienti 2016-yilda 6,4 barobarni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib u 7,1 barobarga yetgan. Shuningdek,

kvintil koeffitsienti 4,1 barobardan 4,7 barobargacha oshgan. Bu ko'rsatkichlar aholi guruhlari o'rtasidagi daromadlar farqining kuchayishini va tabaqalanishning ortish tendensiyasini ifoda etadi.

Ushbu ma'lumotlar ijtimoiy siyosatni shakllantirishda aholining turli qatlamlariga ta'sir etuvchi omillarni yanada chuqurroq tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi. Daromadlar farqini kamaytirish va adolatli taqsimotni ta'minlash borasida ijtimoiy siyosatning muhim ahamiyatini yanada orttirish talab etiladi.

2-jadval. O'zbekiston Respublikasida aholi daromadlarining notekis taqsimlanishi 2016–2023-yillar uchun.

	2016-y.	2017-y.	2018-y.	2019-y.	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.
Aholisi daromadlarini aholining 10 foizli guruhlari bo'yicha notekis taqsimlanishi (Desil guruhlari)	6,4	6,2	6,1	6,0	6,9	6,8	7,0	7,1
Aholisi daromadlarini aholining 20 foizli guruhlari bo'yicha notekis taqsimlanishi (Kvintil guruhlari)	4,1	4,1	4,1	4,1	4,5	4,5	4,6	4,7
Jini koeffitsienti	0,264	0,262	0,262	0,262	0,276	0,273	0,283	0,288

Aholi daromadlarining oshib borishi bilan bir vaqtda mamlakatimizda iste'mol tovarlarini mahalliyashtirish, ularni ishlab chiqarish hajmini oshirish va aholiga xizmat ko'rsatish turlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayon aholining oshgan daromadlaridan samarali foydalanish uchun zarur sharoitlar yaratishga xizmat qilayapti.

Bundan tashqari, aholining iste'mol xarajatlari tarkibida ham optimallashtirish jarayoni kuzatilmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlariga, nooziq-ovqat tovarlari va xizmatlarga yo'naltirilayotgan xarajatlar ulushlari yildan yilga o'zgarib, ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarni aks ettirmoqda. Buni quyidagi grafikda aniq ko'rish mumkin.

Grafik bu ma'lumotlarni yanada vizual shaklda ifoda qilishga yordam beradi va aholining xarajatlar tarkibidagi o'zgarishlar dinamikasini ko'rsatadi. Ushbu jarayon iqtisodiy siyosatning aholi farovonligini oshirishga qaratilganligini yanada yaqqol namoyon etadi.

3-jadval. Uy xo'jaliklarining iste'mol xarajatlari tarkibi (uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlari ma'lumotlariga asosan, % da).

	2001	2005	2010	2021	2022	2023
Jami iste'mol xarajatlari	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
shu jumladan:						
oziq-ovqat mahsulotlariga	64,2	58,2	53,2	57,6	57,3	55,5
nooziq-ovqat mahsulotlariga	23,2	25,7	26,9	26,1	27,7	28,5
xizmatlarga	12,6	16,1	19,9	16,3	15,0	16,0

Kuzatuv natijalariga ko'ra, aholi daromadlari oshishi va turmush darajasi yaxshilanishi natijasida, jami iste'mol xarajatlari tarkibida oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilish xarajatlari salmog'i barqarorlashib borishi bilan bir vaqtda, nooziq-ovqat mahsulotlari va xizmatlarga sarflanadigan xarajatlar ulushi ortmoqda. Agar 2023-yil ma'lumotlarini 2001-yil ma'lumotlari bilan taqqoslaydigan bo'lsak, aholimizni oziq-ovqat mahsulotlariga sarflangan xarajatlar 64,2% dan 55,5% ga kamayganligini, nooziq-ovqat mahsulotlariga sarflangan xarajatlar esa 23,2% dan 28,5% ga va xizmatlarga sarflangan xarajatlar 12,6% dan 16,0% ga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Aholi iste'mol xarajatlari tarkibida oziq-ovqat mahsulotlariga xarajatlar barqarorlashishi, shuningdek, nooziq-ovqat va xizmatlarga qilinayotgan

xarajatlar ulushi ortib borayotganligi ijobiy hol hisoblanadi. Shuningdek, ayrim MDH mamlakatlarining 2022-yil ma'lumotlariga asosan iste'mol xarajatlari tarkibini ko'radigan bo'lsak, oziq-ovqat mahsulotlariga qilingan xarajatlar ulushi Qozog'istonda 53,1%, Qirg'izistonda 51,5%, Tojikistonda 48,8%, Armanistonda 46,5%, Belarusda 39,7% hamda Rossiya Federatsiyasida 35,7% ni tashkil etgan. Nooziq-ovqat mahsulotlariga sarflangan xarajatlar ulushi Rossiya Federatsiyasida 35,5%, Belarusda 34,7%, Tojikistonda 29,3%, Qozog'istonda 27,8%, Qirg'izistonda 27,2% va Armanistonda 24,1% ni tashkil etgan. Shu bilan birga, xizmatlarga qilingan xarajatlar ulushi Rossiya Federatsiyasida 27,2%, Belarusda 24,1%, Tojikistonda esa 21,8%, Qirg'izistonda 21,2% va Qozog'istonda 18,4% ni tashkil qilgan. Uy xo'jaliklari kuzatuvlari ma'lumotlariga asosan, 2023-yilning yanvar–dekabr oylarida aholining asosiy oziq-ovqat mahsulotlari iste'moli bo'yicha aholi jon boshiga go'sht va go'sht mahsulotlari 47,0 kg ni tashkil etib, 2016-yildagiga nisbatan 105,8% ga oshdi. Shuningdek, sut va sut mahsulotlari 284 kg ni (2016-yildagiga nisbatan 101,6% ga), tuxum 238 donani (2016-yildagiga nisbatan 111,4% ga), sabzavot va poliz mahsulotlari 295 kg ni (2016-yildagiga nisbatan 106,6% ga), kartoshka 59 kg ni (2016-yildagiga nisbatan 104,7% ga), meva va rezavorlar 154 kg ni (2016-yildagiga nisbatan 103,6% ga) tashkil etdi. MDH davlatlarining 2022-yil uchun aholi jon boshiga oziq-ovqat mahsulotlari iste'moli to'g'risidagi ma'lumotlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

4-jadval. 2022-yil uchun MDH davlatlarining aholi jon boshiga oziq-ovqat mahsulotlari iste'moli, oylik².

Davlatlar	Non va non mahsulotlari, kg	Kartoshka, kg	Sabzavot va poliz ekinlari, kg	Go'sht va go'sht mahsulotlari, kg	Sut va sut mahsulotlari, litr	Tuxum, dona
Ozarbayjon	11,1	6,4	9,3	2,9	21,0	14,0
Armaniston	9,8	3,2	6,0	2,3	1,5	13,0
Belarus	6,4	4,7	7,3	6,8	23,7	20,0
Qozog'iston	10,7	3,8	7,6	6,5	18,9	16,0
Qirg'iziston	9,9	3,4	6,9	1,8	7,5	8,0
Moldova	9,3	3,4	9,7	4,5	19,2	18,0
Rossiya	7,5	4,4	8,6	8,0	22,0	20,0
Tojikiston	13,2	3,4	9,5	1,8	3,5	13,0
O'zbekiston	12,9	4,5	19,0	3,7	16,8	20,0

Aholining uzoq muddat foydalaniladigan buyumlar bilan ta'minlanganlik darajasi ham ortib bormoqda. Shunisi ahamiyatliki, hozirgi kunda respublikamiz aholisi tomonidan foydalanilayotgan buyumlarning aksariyati o'zimizda ishlab chiqarilmoqda. 2016–2023-yillar mobaynida aholining uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar bilan ta'minlanganlik darajasi va tarkibida ham sifat jihatidan katta o'zgarishlar kuzatilmoqda. Jumladan, aholining shaxsiy yengil avtomobillar bilan ta'minlanganlik darajasi 2023-yil yakunlariga kelib, har 100 ta uy xo'jaligiga 57 tani tashkil etib, 2016-yilga nisbatan 32,6 foizga oshdi. Shuningdek, har 100 ta uy xo'jaligiga to'g'ri kelgan televizorlar soni 176 tani tashkil etib, 2016-yilga nisbatan 15 foizga oshgan.

5-rasm. Yengil avtomobillar va televizorlar bilan ta'minlanganligi, 100 ta uy xo'jaligiga.

2 <https://new.cisstat.org/web/guest/cis-stat-home?iFramelId=43193>

Shuningdek, sovutgich va muzlatgichlar – 118 dona (2016 yilga nisbatan 16,3 foizga oshdi), konditsionerlar – 47 dona (40,3 foizga), elektr changyutgichlar – 71 dona (31,2 foizga), kir yuvish mashinalari – 96 dona (20,8 foizga) tashkil etdi.

6-rasm. Sovutgich va muzlatgichlar, konditsionerlar, elektr changyutgichlar, kir yuvish mashinalari bilan ta’minlanganligi, 100 ta uy xo’jaligiga.

Bundan tashqari, shaxsiy kompyuterlar, ya’ni stolga qo’yiladigan, ko’chma kompyuterlar (noutbuklar, netbuklar), planshetlar hamda uyali aloqa telefonlarining aholi hayotiga shiddat bilan kirib kelishi va bu vositalarning imkoniyatlari kundan kunga kengayib borishi, aholi uchun aloqa qilish, axborot almashish va dunyodagi yangiliklardan tezkor ravishda xabardor bo’lish bilan bir qatorda ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish imkoniyatini yaratib berdi.

7-rasm. Shaxsiy kompyuterlar va mobil telefonlar bilan ta’minlanganligi, 100 ta uy xo’jaligiga.

2023-yil yakuniy ma’lumotlariga ko’ra, 100 ta uy xo’jaligiga to’g’ri kelgan shaxsiy kompyuterlar 66 donani tashkil etgan bo’lsa (2016-yilda bu ko’rsatkich 49 birlikka bo’lgan), 2016–2023-yillar

mobaynida uyali aloqa telefonlari bilan ta'minlanganligi 42,1% oshdi. 2023-yil yakuniga kelib, har 100 xonadonga 349 tani tashkil qildi, ya'ni har bir uy xo'jaligiga o'rtacha 3 dona mobil telefon to'g'ri kelgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, aholining ta'minlanganlik darajasidan kelib chiqib shuni xulosa qilish mumkinki, bugungi kunda aholining kundalik hayotida zarur bo'lgan tovarlar qatorida elektr changyutgichlar, kir yuvish mashinalari, kompyuterlar hamda konditsionerlarga hali hamon ehtiyoj mavjudligini bildiradi. O'z navbatida, ma'lumotlar respublikamizda bu kabi tovarlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar hamda xorijiy davlatlardan tovarlarni import qiluvchi tashkilotlar uchun egallanmagan katta qismdagi iste'mol bozorining mavjud ekanligidan dalolat beradi. O'zbekistonda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish va rivojlantirish dasturi Internetning milliy segmentini rivojlantirish uchun nazarda tutilgan davlat va jamiyat qurilishi sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanishni ta'minlashga qaratilgan. 2023-yilda internetga ulanish imkoniyatiga ega uy xo'jaliklari ulushi 96,2% ni tashkil etgan bo'lsa, internetdan foydalanuvchi 10 yosh va undan katta yoshdagi aholi ulushi 89,0% ni, ulardan erkaklar 90,9% ni, ayollar esa 87,3% ni tashkil etdi. Bugungi kunda Uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvini takomillashtirish, ma'lumotlar sifatini yanada oshirish maqsadida bir qator xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlik ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Jahon Banki ekspertlari bilan hamkorlikda uslubiyot takomillashtirildi, so'rovnomalarni xalqaro standartlarga moslashtirildi, sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari joriy qilindi. Bundan tashqari, aholining yashash turmush tarzi o'zgarayotgan bir vaqtda, muntazam ravishda kuzatuvlarni o'zgartirish, xalqaro amaliyotga moslashtirish talab qilinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi xulosalar va takliflar shakllantirildi:

1. Uy xo'jaliklarining kuzatuv va aholi turmush darajasini o'rganish O'zbekistonda aholining farovonligi, iqtisodiy holati va ijtimoiy holatini aniq va haqqoniy tahlil qilish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu turdagi kuzatuvlar milliy statistika va davlat organlarining ijtimoiy va iqtisodiy siyosatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

2. Uy xo'jaliklarining turmush darajasiga oid ma'lumotlar, shu jumladan, daromadlar va xarajatlar, aholining turmush sifatini, iste'mol va ehtiyojlarini to'liq tushunish imkonini beradi. Uy xo'jaliklari kuzatuvlari statistik natijalarning ishonchligi va reprezentativligini ta'minlashda zamonaviy uslubiyat va usullardan foydalaniladi. Masalan, tanlanma kuzatuv usullari va avtomatlashtirilgan dasturlar orqali o'zini aqlli ravishda tanlash, yangi ma'lumotlar to'plashni tez va ishonchli amalga oshirishga imkon yaratgan.

3. Xalqaro ekspertlar ishtirokida uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarini tashkil etish uslubiyatini yanada takomillashtirish, kuzatuv savolnomalarini xalqaro standartlarga moslashtirib borish.

2. Aholi turmush darajasi ma'lumotlari sifatini hamda turli toifadagi aholi qatlami qamrovini ta'minlash maqsadida uy xo'jaliklari kuzatuvlari tanlanmasi hajmini bosqichma-bosqich oshirib borish.

3. Kuzatuvlarning yangi shakllarini joriy etish (avtomatlashtirilgan shaxsiy so'rov texnologiyalari), kuzatuv ma'lumotlarini tahlil qilish uchun zamonaviy dasturiy ta'minotni joriy qilish.

4. Bundan tashqari, tanlanmaning formati, tuzilmasi va usullari olinadigan ma'lumotlarning ishonchligini va butun aholining reprezentativligini ta'minlashda muhimdir. Tanlanmaning yagona yaxlit standarti va milliy statistika tizimida uni shakllantirish masalalarida, lozim darajada tayyorgarlikning mavjud emasligi tanlov sifatini baholash va takomillashtirish jarayonlarini qiyinlashtirmoqda.

5. Kuzatuvlarni o'tkazish jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining integratsiyalashuvini amalga oshirish hamda ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish va taqdim etish jarayonlariga zamonaviy dasturlarni (STATA, SPSS) kiritish;

6. Ma'lumotlarni yig'ishda uy xo'jaliklari kuzatuvini o'tkazuvchi xodimlarni talab darajasida tayyorlashni ta'minlash.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar kelajakda xalqimizning turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan, barchamizning maqsadimiz yurt tinchligi, xalq farovonligi va Vatan ravnaqini yuksaltirishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 11 август “Расмий статистика тўғрисида”ги ЎРҚ-707-сон Қонуни. <http://lib.stat.uz>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 апрель “Давлат бошқарувининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4273- сон қарори, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.04.2019 й., 07/19/4273/2914-сон. <http://lex.uz>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 август “Ўзбекистон Республикасининг Миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4796-сон қарори, 03.08.2020 йил, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.08.2020 й., 07/20/4796/1136- сон. <http://lib.stat.uz>.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 4 мартдаги ПҚ-114-сон “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/6826200>.
5. Европейская комиссия, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций и Всемирный банк (2012), “Система национальных счетов 2008”.
6. Составление планов выборки для обследований домашних хозяйств: практические рекомендации. Организация Объединенных Наций Нью-Йорк, 2010 год.
7. Жаҳон банкининг расмий сайти www.databank.worldbank.org.
8. Халқаро валюта жамғармасининг расмий сайти www.imf.org.
9. МДХ Статистика қўмитаси расмий сайти www.cisstat.org.
10. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг расмий сайти stat.uz.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

